

OSHQOZON SARATONIDA QO'LLANILADIGAN DORI VOSITALARNING FARMAKOIQTISODIY TAHLILI

Sattarova Dilrabo Numon qizi

rajabovfarrux@mail.ru

ZARMED Universiteti- Samarqand kampusi

Fiziologiya, patologiya, gigiena, farmakologiya, kimyo kafedrası o`qituvchisi

Ishning maqsadi: Oshqozon saratoni — bu oshqozon ichki qavatidagi hujayralarning nazoratsiz ko'payishi natijasida hosil bo'ladigan, yomon sifatli o'sma bilan tavsiflanadigan xavfli onkologik kasallikdir. Kasallik, odatda, oshqozon shilliq qavatidan boshlanadi va vaqt o'tishi bilan atrof to'qimalar, limfa tugunlari hamda uzoqdagi a'zolariga — jigar, o'pka yoki me'da osti beziga — metastaz berishi mumkin. Ushbu kasallikni davolash murakkab bo'lib, kompleks yondashuvni talab qiladi. Ayniqsa, kimyoterapiya, maqsadli terapiya va immunoterapiya vositalari keng qo'llaniladi. Shu bois, oshqozon saratonini davolashda ishlatiladigan dori vositalarining farmakoiqtisodiy jihatdan samaradorligini tahlil qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Tadqiqot davomida dori vositalarining narxi, klinik samaradorligi, nojo'ya ta'sirlari, umumiy davolash xarajatlari, shuningdek, iqtisodiy jihatdan eng maqbul davolash strategiyalarining aniqlanishi ko'zda tutiladi.

Materiallar va tadqiqot usullari: RIO va RIATM TVF bo'yicha qo'llaniladigan dori vositalarining ABS tahlili (qiymatning funksional tahlili) ABS tahlil iste'molni ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri, g'amlamalarni boshqarish usuli yordamida aniqlanadigan kam sonli dorilarni maksimal iste'molidir. ABS taxlilda dorilar 3 guruhga: A, B, S ga bo'linadi:

Biz Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST), NCCN (National Comprehensive Cancer Network) va ESMO (European Society for Medical Oncology) tomonidan e'lon qilingan protokollar, ilmiy maqolalar, O'zbekiston dori vositalarini standartlashtirish markazi e'lon qilgan jurnallarni kuzatdik, ular ustida izlanish olib bordik..

Natijalar: Oshqozon saratoni bemorlarni davolashdagi nojo'ya hoatlar tahlili

№	Nojo'ya hoatlar	Ramutsirumab	Ramutsirumab+ paklitaksel
		Aniqlik darajasi	Aniqlik darajasi
1	Arterial gipertenziya	4(36,4)	17(63,3)
2	Qon ketish holati	1(9,1)	9(34,6)
3	Arterial tromboz	0	0
4	Venalar trombozi	0	8(30,8)
5	Proteinuriya	2(18,2)	9(34,6)
6	Nafas siqishi	0	3(11,5)
7	O'lim holati	0	2(7,7)

Xulosa: Bu tahlildan shuni ko'rishimiz mumkinki Ramutsirumab+ paklitaksel kombinatsiya holida ishlatilganda bemorlarga ko'plab nojo'ya ta'sir bergan va iqtisodiy jihatdan ham qimmatroq, ramutsirumab dori vositasi monorejimda ishlatiganda esa nojo'ya ta'sir nisbatan kamroq va arzonroq. Lekin Ramutsirumab+ paklitaksel kombinatsiya holida ishlatilganda yashash davomiyligini oshirishi ramutsirumab dori vositasi monorejimda ishlatigandan ko'ra samaraliroq ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

- 1.Suyunov N.D., Ikramova G.M. Farmakoeconomicheskie issledovaniya: opyt ispolzovaniya VEN-analiza // Integratsiya obrazovaniya, nauki i proizvodstva v farmatsii: Materialy nauch.-praktich. konf., posv. Godu garmonichno razvitogo pokoleniya. – Tashkent, 2010. – S. 139-140.
- 2.O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlar Davlat Reestri//Gosudarstvennyy Reestr lekarstvennykh sredstv i meditsinskix izdeliy, zaregistrirovannykh v Respublike Uzbekistan: Ofitsialnoe izdanie. – 21-24 – pererab. i dop. izd. – Tashkent, 2016-2020g.
- 3.Svodnaya informatsiya po prodaje lekarstvennykh sredstv i izdeliy meditsinskogo naznacheniya. – Toshkent, 2018.
- 4.Volkov A.I., Katlinskiy A.V. Standartizatsiya, farmakoeconomika i sistema ratsionalnogo lekarstvennogo obespecheniya naseleniya // Problemy standartizatsii v zdravooxranenii.–Moskva, 2000.

